

BENTONITLAR ULARNI TADQIQ QILISH

¹Raximov A.X., ²To‘rayev A., ³O‘ralov J.

¹Denov tadbirkorlik va pedogogika instituti o‘qituvchisi,

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedogogika instituti IV- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114147>

Jahonda birinchi bentonit qavatli tuzilish, suvda kuchli bo‘kuvchan yashil-sariq nozik dispersli gilmoza Vayoming (AQSh) shtatida topilgan. Montana va Dikotalar fanga birinchi bo‘lib “Bentonit” atamasini olib kirdilar [2] Bentonitlar, bentonitli gillar - asosan montmorillonit guruhiga mansub minerallardan iborat gillar hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatining Jarqo‘rg‘on tumanida 1091 ming tonna bentonit xomashyosi zahirasi mavjud bo‘lgan “Xaudag” koni mavjud aniqlangan.

Bentonite adsorbent sifatida xalq xo‘jaligining ko‘pgina sohalarida ishlatiladi.

Ushbu 1-jadvalda ko'rsatilishicha, Xovdak va Sherobod konlaridan olingan bentonitlarning boyitilgunga qadar va boyitilgandan keyingi kimyoviy tarkibidagi o'zgarishlar ko'rsatilgan.

1-jadval

Bentonit namunasining kimyoviy tarkibi

Kimyoviy birikmalarning nomi	Xovdak bentoniti, %		Sherobod bentoniti, %	
	Boyitilgunga qadar	Boyitilgandan keyingi	Boyitilgunga qadar	Boyitilgandan keyingi
SiO ₂	61,2	55,3	54,91	38,02
Al ₂ O ₃	16,3	21,2	14,6	30,5
CaO	3,6	3,8	1,6	1,8
Fe ₂ O ₃	2,8	2,3	6,6	6,2
Na ₂ O	2,4	2,2	1,9	1,7
MgO	3,6	3,8	1,6	1,8
MnO	0,7	0,8	0,4	0,8
K ₂ O	2,6	2,3	1,65	1,4
P ₂ O ₅	0,3	0,5	0,56	0,68
CO ₂	0,12	0,10	0,18	0,25
п.п.п	6,38	7,7	16	16,85

Ushbu 1-jadvalda ko'rinib turibdiki, Xovdak bentonitini miqdorni kamaytirish usuli bilan boyitgandan keyin SiO₂ miqdori 61,2% dan 55,3% gacha, Sherobod bentoniti esa 54,91% dan 38,02% gacha pasaygan. Bundan tashqari, Xovdak bentoniti boyitilgandan keyin Al₂O₃ miqdori 16,3% dan 21,2% gacha oshgan. Shu bilan birga, har ikkala namunadagi rang beruvchi oksidlarning (Fe₂O₃, MgO va boshqalar) miqdori taxminan 2 marta kamaydi. Al₂O₃ va Fe₂O₃ miqdori bo'yicha Sherobod konidagi boyitilgan bentonit Xovdak konidagi boyitilgan bentonitdan ustun turadi. Bu hosil bo'lgan adsorbentlarning sifatiga foydali ta'sir ko'rsatadi va bentonitlarni faollashtirishdan oldin boyitish jarayoniga alohida ehtiyoj borligini yana bir bor tasdiqlaydi [2]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рахимов А.Х., Эшкурбонов Ф.Б., Бобокулова М.Ш., Ашурова А.А. Изучение химико-минералогического состава бентонита ховдакского месторождения // Universum: Химия и биология.-Москва,-№7 (109).-2023. –с. 41-47.
2. Зафиров М.З. Краткий обзор месторождения природных сорбентов Узбекистана Ташкент. Фан. 1969. С. 33-34.